

ГРА ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ТА НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДОШКІЛЬНИКАМ

Термін «гра» на різних мовах відповідає поняттям про жарт і сміх, легкість та задоволення, і вказує на зв'язок цього процесу з позитивними емоціями.

Давно визнане, що гра займає значне місце в житті дитини. Ще в XVIII столітті Жан–Жак Руссо дуже вірно помітив: для того щоб довідатися й зрозуміти дитину, необхідно поспостерігати за тим як вона грає. На відміну від дорослих, для яких природнім засобом спілкування є мова, для дитини природній засіб спілкування – це ігрова діяльність.

Класичний аналіз психології гри традиційно має своїм об'єктом ігрову діяльність дитини дошкільного віку. Саме тому «уявна ситуація» сюжетної або рольової гри, за термінологією Л.С. Виготського, є вершиною еволюції ігрової діяльності в онтогенезі. Розбіжність змісту ігрової дії та складових її операцій призводить до того, що дитина грає в уявлюваній ситуації, породжуючи і стимулюючи тим самим процес уяви. Робота з образами, яка пронизує всю ігрову діяльність, стимулює процеси мислення, у тому числі інші психічні процеси та творчу інтуїцію.

У процесі психічного розвитку особистості ті або інші типи репродуктивної діяльності при їх засвоєнні згортаються і стають, по–перше, ядром різних видів продуктивної діяльності того ж типу і, по–друге, психологічними механізмами формування генетично більш пізніх типів діяльності. «Повноцінну трудову діяльність можна сформувати лише на основі ігрової і навчальної, а навчальну діяльність – тільки на основі ігрової, оскільки навчання спрямоване, зокрема, на оволодіння такими абстракціями й узагальненнями, що припускають наявність у дитини уяви і символічної функції, які формуються саме в грі» [2, 62].

Низка авторів (В. В. Давидов, Т. О. Піроженко, Н. Б. Сазонтєєва та ін.) відзначають, що в більшості ігор реалізуються наступні функції:

1. розвивальна – розвиток вищих психічних функцій таких як увага, сприйняття, пам'ять тощо;
2. навчальна функція – формування загальноосвітніх умінь і навичок, таких як комунікативні, організаційні, пізнавальні, образотворчі тощо;
3. формувальна–адаптивна – формування соціальних форм поведінки, які в процесі розвитку стають засобом адаптації до нових умов та видів діяльності;
4. розважальна функція – створення сприятливої атмосфери на заняттях;
5. комунікативна функція – об'єднання учасників гри, встановлення емоційних контактів;
6. релаксаційна функція – зняття емоційної напруги, викликаного навантаженням на нервову систему при інтенсивному навчанні, конфліктах, різних стресових ситуацій;
7. психотехнічна функція – формування навичок підготовки свого фізіологічного стану задля більш ефективної діяльності, перебудова психіки для засвоєння значних об'ємів інформації [1; 2; 3].

З огляду на усе вищесказане, ми вважаємо, що ігри можуть опинитися надзвичайно необхідними і корисними у розвивальній та психокорекційній роботі з дошкільниками.

Завдяки тому, що в іграх є можливість непрямого впливу, вплетеного повідомлення, метафор тощо, ми можемо опосередковано впливати на емоційно–вольову сферу особистості, її систему потреб і цінностей, формувати навички відповідальної поведінки, самоконтролю, самодисципліни, критичності мислення,

навички подолання труднощів, формувати навички врегулювання конфліктних ситуацій та продуктивного спілкування, сприяти розвитку автономності (самостійності), фізичного самовдосконалення тощо.

Стисло зупинимося на застосуванні ігрової терапії з дітьми дошкільного віку. Ігрова терапія – психотерапевтичний метод, заснований на принципах динаміки психічного розвитку й спрямований на полегшення емоційного стресу у дітей за допомогою різноманітних ігрових матеріалів [4, 34].

Саме за допомогою організації ігрової діяльності психолог навчає дитину контролювати свої імпульси й підтримувати соціально схвалювану взаємодію з дорослими. За допомогою гри діти здатні виразити свої почуття й переживання; програти, тобто знову пережити травматичну ситуацію; і нарешті, дозволити виявити себе у безпечній, комфортній обстановці [5].

Існує кілька *критеріїв для оцінки терапевтичної динаміки*:

- Дитина на кожній наступній сесії виглядає більш спокійною і розслабленою.
- Дитина стає більш упевненою у собі.
- Дитина стає у стані узагальнити, що відбувалося на сесії й чому вона навчилася.
- Взаємодія дитини з батьками стає більш позитивною.
- Спостерігаються зміни у поведінкових патернах, тілесних проявах, ігри, що спрямовані на взаємодію з оточуючими.
- Дитина відкрито обговорює свої проблеми й тривоги.

Основні цілі ігрової психотерапії

Ігрова психотерапія:

- допомагає у встановленні діагнозу;
- допомагає у встановленні контакту між психологом та дитино–клієнтом;
- дає засоби для роботи з механізмами психологічного захисту дитини (які грають важливу роль у розвитку емоційних та поведінкових розладів);
- допомагає словесному вираженню почуттів;
- допомагає дитині виразити неусвідомлювані конфлікти й тим самим зменшити емоційну напругу;
- розширює коло інтересів дитину [5].

ЛІТЕРАТУРА

1. Ігрова діяльність дошкільника: молодший дошкільний вік / Піроженко Т. О. та ін. Київ: Генеза, 2016. 88 с. (Серія «Настільна книжка вихователя»).
2. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. Москва: Владос. 3–е изд., 2016. 62с.
3. Сазонтьева Н. Б. Игра как метод и проблема современной психологии – Новосибирск: Воздух, 2007.8с.
4. Барц Э. Игра в глубокое [пер. с англ. В. И. Иванова]. Москва: Класс, 2011. 139 с.
5. Шибанова В. І. Психологічна допомога дитині, що зазнала насильства: навчально–методичний посібник. Херсон. ПП Вишемирський В.С., 2017. 212 с.